

Calidad en educación superior: formación docente y currículo

Análisis de contraste de las competencias
profesionales de egresados y profesionales de
titulaciones de Educación (ACOMEDU)

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Análisis de contraste de las competencias profesionales de egresados y profesionales de titulaciones de Educación (ACOMEDU)

Contrast Analysis of the Professional Competences of Graduates and Professionals of Education Degrees (ACOMEDU)

Oswaldo Lorenzo-Quiles¹

Lucía Herrera-Torres²

Resumen

Este trabajo presenta un proyecto de investigación en el que se está llevando a cabo un análisis contrastado de la formación y el desempeño laboral de los maestros de educación infantil y primaria y del ejercicio de sus competencias profesionales. Los objetivos principales del estudio son: analizar la opinión de los empleadores de titulados en educación infantil y primaria sobre la formación general y la competencia profesional recibida por los titulados en ejercicio en centros educativos españoles; evaluar y medir las competencias profesionales de los maestros de educación infantil y primaria en activo. Método: se utiliza un diseño de investigación con metodología cuantitativa y cualitativa, combinando análisis de datos obtenidos mediante cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Los resultados de este proyecto tendrán un alto impacto en el análisis, evaluación y mejora de la formación, empleabilidad y desarrollo profesional de los profesores de educación infantil y primaria y de sus empleadores.

Palabras clave: competencias profesionales, egresados, empleadores, titulaciones de educación.

Abstract

This paper presents a research project in which a contrastive analysis of the training and job performance of early childhood and primary school teachers and the exercise of their professional competences is being carried out. The main objectives of the study are: to analyse the opinion of employers of early childhood and primary education graduates on the general training and professional competence received by graduates working in Spanish schools; to evaluate and measure the professional competences of practising early childhood and primary education teachers. Method: a research design with quantitative and qualitative methodology is used, combining analysis of data obtained through questionnaires and semi-structured interviews. The results of this project will have a high impact on the analysis, evaluation and improvement of the training, employability and professional development of early childhood and primary education teachers and their employers.

Keywords: professional competence, graduates, employers, education degrees.

¹ Universidad de Granada. España, oswaldo@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-1087-8138>

² Universidad de Granada. España, luciaht@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-5860-1357>

1. Introducción

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la brecha existente entre las demandas del sector empleador y la formación y aplicación profesional de las competencias de los graduados (Byrne, 2020; Changjun & Liping, 2019; Lorenzo, 2021). En este sentido, aun asumiendo que en el contexto español la mayoría de los empleadores de titulados en magisterio de educación infantil y primaria pertenecen al sector público, constituye un reto poco abordado, pero necesario analizar, las percepciones de los responsables de los centros de educación primaria sobre la calidad profesional de estos titulados en ejercicio y las competencias profesionales que detectan en ellos (Herrera, Ramiro-Sánchez, Sánchez-Sánchez, Lorenzo & Perandones, 2024).

Para lograr este propósito es necesario realizar estudios y análisis de la formación y satisfacción de los egresados de las titulaciones de educación infantil y primaria y de la valoración de los empleadores sobre las competencias profesionales adquiridas por estos egresados, mejorando la cualificación y competencias del profesorado y acercando el alcance de su formación en la educación superior al contexto real del mercado laboral, a las demandas de los empleadores y a la sociedad digital (Lorenzo-Quiles, Galdón-López y Lendínez-Turón, 2023; Lorenzo y Lendínez, 2024).

Así, es necesario poner en marcha proyectos que analicen y profundicen en la formación y el desarrollo profesional del profesorado de educación infantil y primaria y que incluyan transversalmente la mejora de la vida de las personas en edades tempranas (0 - 12 años) (Jornet & Sancho-Álvarez, 2018); en particular, sus procesos de aprendizaje y formación, asumiendo así los retos sociales a los que, desde la investigación educativa, se pretende dar respuesta. Además, todo esto se debe llevar a cabo conectando diferentes centros educativos, universidades y escuelas de educación infantil y primaria, así como investigadores y grupos de investigación, movilizandocomunidades de conocimiento e innovación (CCI) (Lorenzo & Amílcar, 2018).

Dado que la formación del profesorado de educación infantil y primaria es un factor determinante en la innovación y calidad de su desempeño docente y competencia profesional (Lorenzo & González, en prensa), resulta muy oportuno explorar las posibilidades de mejora de esta formación, a partir de la opinión de los principales protagonistas (titulados en ejercicio profesional), así como de los empleadores (administraciones educativas y equipos directivos de centros de primaria), en un contexto de formación y desarrollo profesional (Silberfeld & Mitchell, 2018).

2. Metodología

Se utilizó un diseño de investigación con metodología cuantitativa y cualitativa. Se combinaron métodos interactivos de recogida y análisis de datos mediante herramientas TIC (cuestionarios y entrevistas semiestructuradas con grabación digital) con métodos como el análisis digital y de contenido de documentos.

3. Resultados

Esperamos que los resultados de este proyecto tengan un alto impacto en el análisis, evaluación y mejora de la formación, empleabilidad y desarrollo profesional de los docentes de educación infantil y primaria y sus empleadores. Este proyecto supondrá una mejora metodológica en los procedimientos de recogida de datos utilizando las TIC y los instrumentos cualitativos y cuantitativos creados al efecto. Además, en un nivel social, el proyecto es un eje transversal para la mejora de la vida de las personas en edades tempranas (0-12 años) y de sus procesos de aprendizaje y desempeño social.

Por otra parte, esta investigación va a contribuir a la sistematización y establecimiento de un marco conceptual y metodológico vinculado al concepto de formación en competencias profesionales, empleabilidad y desarrollo profesional docente que permita el posterior desarrollo de proyectos de investigación basados en los principios y fundamentos que se puedan construir.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados del proyecto ponen de manifiesto los siguientes hallazgos principales, alineados con las prioridades temáticas nacionales e internacionales sobre educación:

1. La educación de calidad es un factor decisivo en la construcción de una sociedad avanzada e integrada.
2. La calidad de la educación en las etapas de educación infantil y primaria está vinculada a la cualificación del profesorado, a su competencia profesional y a la evaluación permanente de su desempeño laboral.
3. La evaluación de las competencias adquiridas por los profesores en la formación inicial y su aplicación en el desarrollo profesional no es solo responsabilidad de los titulados, sino también de los empleadores. Esto es crucial para la identificación de las mejores prácticas educativas y de los modelos y orientaciones pedagógicas en los que se basan dichas prácticas.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Para la realización de este trabajo hemos recibido fondos de dos proyectos de investigación:

1. Convocatoria de proyectos de investigación UGR/Ciudad Autónoma de Melilla 2024 «Análisis de Contraste de Competencias Profesionales de Graduados y Profesionales de Titulaciones de Educación (ACOMEDU)» (MEL-24-UGR24).

2. Evaluación de la Formación Docente en América Latina y el Caribe. Garantía de la Calidad de las Titulaciones de Educación (ECALFOR). Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas. Programa Erasmus + de la Unión Europea. Referencia: 618625-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA-CBHE-JP-. 2021-2024

6. Referencias bibliográficas

- Byrne, C. (2020). What determines perceived graduate employability? Exploring the effects of personal characteristics, academic achievements and graduate skills in a survey experiment. *Studies in Higher Education*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1735329>
- Changjun, Y., & Liping, Z. (2019). Analysis of Employment Trends for Chinese College Graduates from 2003 to 2017. *Chinese Education & Society*, 52(3-4), 249-273. <https://doi.org/10.1080/10611932.2019.1667702>
- Herrera, L., Ramiro-Sánchez, M. T., Sánchez-Sánchez, L. C., Lorenzo, O., & Perandones, T. M. (2024). Analysis of the University Experience of Undergraduate Students of Education Degrees. *Heliyon*, 1-28. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4416235>
- Jornet, J. M., & Sancho-Álvarez, C. (2018). El valor social de la educación: a modo de introducción. *Revista Fuentes*, 20(2), 11-13. <http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2018.v20.i2.00>
- Lorenzo, O. (coord.) (2021). *Inserción profesional y seguimiento de egresados. Una perspectiva multicultural*. Síntesis.
- Lorenzo, O., & Amílcar, J. (2018). Percepción sobre formación de competencias docentes en profesores salvadoreños de educación básica. *Profesorado*, 22(1), 53-71. <http://hdl.handle.net/10481/52463>
- Lorenzo, O., & González, M. Á. (eds.) (en prensa). *Unidades de calidad de facultades de educación. Seguimiento y asesoramiento en universidades de Latinoamérica, Caribe y Europa*. Aranzadi.
- Lorenzo, O., & Lendínez, A. (eds.) (2024). *Evaluación de la Formación del Profesorado en América Latina y Caribe. Garantía de la Calidad de los Títulos de Educación (ECALFOR)*. Octadero. <http://doi.org/10.36006/09605-0>
- Lorenzo-Quiles, O., Galdón-López, S., & Lendínez-Turón, A. (2023). Factors contributing to university dropout: a review. *Front. Educ.* 1-13 <https://hdl.handle.net/10481/81803>
- Silberfeld, C. H., & Mitchell, H. (2018). Graduates' perspectives on their Early Childhood Studies programmes and employment opportunities. *Early Years*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/09575146.2018.1490890>